

Las horas de acostarse y levantarse en Escandinavia durante la Ilustración y en el siglo 21^o son similares, con la ayuda del cambio estacional de la hora

José María Martín-Olalla

Universidad de Sevilla. Facultad de Física. Departamento de Física de la Materia Condensada. ES41012 Sevilla. España*

(Enviado: 7 de agosto del 2019)(Aceptado: 9 de agosto del 2019)(Publicado en internet: 1 de septiembre del 2019)

File: main_es.tex
 Encoding: utf8
 Words in text: 817
 Words in headers: 28
 Words outside text (captions, etc.): 72
 Number of headers: 2
 Number of floats/tables/figures: 1
 Number of math inlines: 0
 Number of math displayed: 0

Keywords: ciclo de sueño/vigilia; hora de despertar; hora de acostarse; encuesta de empleo del tiempo; ritmo circadiano; cambio de hora; hora de verano; HETUS

En los últimos años ha crecido el interés por la influencia de la luz artificial en las horas de sueño y en la ecología del sueño humana. Varios trabajos han caracterizado las horas de sueño en sociedades preindustriales (Beale et al., 2017; de la Iglesia et al., 2015; Knutson, 2014; Moreno et al., 2015; Pilz et al., 2018; Samson et al., 2017; Yetish et al., 2015) y en sociedades industriales (Martín-Olalla, 2019; Monsivais et al., 2017). En alguno de estos trabajos se aborda el papel de la latitud y la variabilidad estacional.

Recientemente el *Journal of Sleep Research* publicó (van Egmond et al., 2019) las horas de levantarse y acostarse de Olof Hiorter (1696-1750), un astrónomo sueco que vivió en Uppsala, a 60° de latitud, y que continuó el trabajo de Anders Celsius sobre el campo magnético terrestre. Es un trabajo muy interesante porque los datos cubren un año; la latitud y las variaciones estacionales de luz y oscuridad son extremas; e informa del comportamiento humano en tiempos premodernos, cuando la influencia de la luz artificial, los horarios sociales y las alarmas eran menos importantes.

Los autores encuentran una variación estacional natural de los tiempos de levantarse y acostarse y dicen que «los efectos estacionales en el sueño no existen en nuestro entorno moderno con luz artificial, donde el contraste entre la luz diurna y la luz nocturna es menos pronunciado». Sin embargo, en lo que se refiere a las horas de acostarse y levantarse esto es un error: las sociedades industriales y urbanas han promovido hábitos horarios estables anualmente pero, habitualmente, en un entorno donde

hay cambios estacionales de hora. Si nada más cambia, el cambio estacional de hora proporciona una variabilidad estacional en las horas de acostarse y levantarse. Suecia tiene cambio de hora desde los años ochenta.

La Encuesta Armonizada de Empleo del Tiempo en Europa (en adelante HETUS, una compilación de encuestas de empleo del tiempo de quince países europeos armonizada precisamente por *Statistics Sweden* y *Statistics Finland*) permite obtener datos actuales de las horas de acostarse y levantarse en Suecia. El catálogo incluye también datos de los países bálticos, de Noruega y de Finlandia. Los cuadros pre-formateados de HETUS reportan el ritmo diario de *sueño y otros cuidados personales*: el porcentaje de individuos que duermen o hacen cuidados personales como vestirse, desvestirse o ducharse, en función de la hora del día. El ritmo diario tiene forma de función ventana, creciendo por la noche y cayendo a la mañana. De esas transiciones se pueden obtener las horas de despertar y acostarse tal y como se describe en Martín-Olalla (2018).

Por otra parte, Ekman (2018) publicó los horarios de Hiorter mes a mes. Estos valores pueden agruparse en dos medias: la hiemal (de septiembre a febrero) y la estival (de marzo a agosto). El año se divide así porque los meses se refieren al calendario juliano, oficial entonces en Suecia, cuyos equinoccios ocurren once días antes.

La figura 1 muestra datos escandinavos y bálticos a partir de HETUS (rombos) y de Hiorter (señalados por flechas) junto con datos recogidos anteriormente de sociedades pre-industriales (triángulos y cuadrados) e industriales (círculos) (véase Martín-Olalla (2019, Fig 2)). En la figura símbolos sólidos muestra uso de luz artificial, mientras que símbolos huecos muestran falta de luz artificial. La subfigura superior muestra el invierno; la

* olalla@us.es; <https://orcid.org/0000-0002-3750-9113>;
<https://ror.org/03yxnp24>

inferior, el verano.

La única diferencia significativa entre los datos de Hiorter y los actuales en Suecia ocurren en la hora de despertar estival.

El cambio estacional de hora está siendo criticado fuertemente por fisiólogos y médicos debido a las molestas transiciones bianuales que conlleva y su influencia en el sistema circadiano y en la salud pública (véase Roenneberg et al. (2019); Watson (2019) y Meira e Cruz et al. (2019)). En realidad las sociedades modernas urbanas han perdido la capacidad de seguir al amanecer, una característica del comportamiento de Hiorter. Esto es una consecuencia de que los horarios sociales se hayan sincronizado al reloj mecánico. En estas condiciones el cambio de una hora parece la única forma práctica de conseguir el avance natural de la fase del ciclo de sueño vigilia que está presente en ese caso del Siglo de las Luces. Esto ayuda a entender porque el cambio de hora ha tenido éxito en las sociedades industriales urbanas.

AGRADECIMIENTOS

El autor muestra su gratitud para con *Statistics Sweden* y *Statistics Finland* por publicar los datos de la encuesta HETUS. Están disponibles en <https://www.h6.scb.se/tus/tus/> (agosto 2019). Este proyecto fue iniciado el 22 de julio del 2019. No ha sido financiado de ninguna forma. No hay conflicto de intereses. El autor tuvo noticia del artículo de van Egmond et al. (2019) por una recomendación de la red social ResearchGate.

REFERENCIAS

- Andrew D. Beale, Mario Pedrazzoli, Bruno da Silva B. Gonçalves, Felipe Beijamini, Núbia E. Duarte, Kieren J. Egan, Kristen L. Knutson, Malcolm von Schantz, and Laura C. Roden. Comparison between an African town and a neighbouring village shows delayed, but not decreased, sleep during the early stages of urbanisation. *Scientific Reports*, 7(1):5697, dec 2017. doi:10.1038/s41598-017-05712-3. URL <http://www.nature.com/articles/s41598-017-05712-3>.
- Horacio O. de la Iglesia, Eduardo Fernández-Duque, Diego A. Golombek, Norberto Lanza, Jeanne F. Duffy, Charles A. Czeisler, and Claudia R. Valeggia. Access to electric light is associated with shorter sleep duration in a traditionally hunter-gatherer community. *Journal of Biological Rhythms*, 30(4):342–350, 2015. ISSN 15524531. doi:10.1177/0748730415590702.
- Martin Ekman. Small Publications in Historical Geophysics: A Study of Sleep Time as a Function of Season of the Year in the 1700s Using Geophysical Data. Technical Report 32, Summer Institute for Historical Geophysics, Aland Islands, 2018. URL <https://www.historicalgeophysics.ax/sp/32.pdf>.
- Kristen L. Knutson. Sleep duration, quality, and timing and their associations with age in a community without electricity in Haiti. *American Journal of Human Biology*, 26(1):80–86, jan 2014. doi:10.1002/ajhb.22481.
- José María Martín-Olalla. Latitudinal trends in human primary activities: characterizing the winter day as a synchronizer. *Scientific Reports* 2018, 8(1):5350, mar 2018. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-018-23546-5. URL <http://rdcu.be/J1Gf>.
- José María Martín-Olalla. Seasonal synchronization of sleep timing in industrial and pre-industrial societies. *Scientific Reports*, 9(1):6772, 2019. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-019-43220-8. URL <https://rdcu.be/bzL1B>.
- M. Meira e Cruz, M. Miyazawa, R. Manfredini, D. Cardinali, J. A. Madrid, R. Reiter, J. F. Araujo, R. Agostinho, and D. Acuña-Castroviejo. Impact of Daylight Saving Time on circadian timing system: An expert statement. *European Journal of Internal Medicine*, 60(January):1–3, 2019. ISSN 18790828. doi:10.1016/j.ejim.2019.01.001. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0953620519300135>.
- Daniel Monsivais, Kunal Bhattacharya, Asim Ghosh, Robin I. M. Dunbar, and Kimmo Kaski. Seasonal and geographical impact on human resting periods. *Scientific Reports*, 7(1):10717, dec 2017. doi:10.1038/s41598-017-11125-z. URL <http://www.nature.com/articles/s41598-017-11125-z>.
- C. R. C. Moreno, S. Vasconcelos, E. C. Marqueze, A. Lowden, B. Middleton, F. M. Fischer, F. M. Louzada, and D. J. Skene. Sleep patterns in Amazon rubber tappers with and without electric light at home. *Scientific Reports*, 5(1):14074, nov 2015. doi:10.1038/srep14074. URL <http://www.nature.com/articles/srep14074>.
- Luísa K. Pilz, Rosa Levandovski, Melissa A. B. Oliveira, Maria Paz Hidalgo, and Till Roenneberg. Sleep and light exposure across different levels of urbanisation in Brazilian communities. *Scientific Reports*, 8(1):11389, dec 2018. doi:10.1038/s41598-018-29494-4. URL <http://www.nature.com/articles/s41598-018-29494-4>.
- Till Roenneberg, Anna Wirz-Justice, Debra J. Skene, Sonia Ancoli-Israel, Kenneth P. Wright, Derk-Jan Dijk, Phyllis Zee, Michael R. Gorman, Eva C. Winnebeck, and Elizabeth B. Klerman. Why Should We Abolish Daylight Saving Time? *Journal of Biological Rhythms*, 34(3):227–230, jun 2019. doi:10.1177/0748730419854197. URL <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0748730419854197>.
- David R. Samson, Melissa B. Manus, Andrew D. Krystal, Efe Fakir, James J. Yu, and Charles L. Nunn. Segmented sleep in a nonelectric, small-scale agricultural society in Madagascar. *American Journal of Human Biology*, 29(4):e22979, feb 2017. doi:10.1002/ajhb.22979. URL <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28181718>.
- Lieve van Egmond, Martin Ekman, and Christian Benedict. Bed and rise times during the Age of Enlightenment: A case report. *Journal of Sleep Research*, page e12862, apr 2019. doi:10.1111/jsr.12862. URL <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jsr.12862>.
- Nathaniel F Watson. Time to Show Leadership on the Daylight Saving Time Debate. *Journal of clinical sleep medicine : JCSM : official publication of the American Academy of Sleep Medicine*, 15(6):815–817, jun 2019. doi:10.5664/jcsm.7822. URL <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31138392>.

Gandhi Yetish, Hillard Kaplan, Michael Gurven, Brian Wood, Herman Pontzer, Paul R Manger, Charles Wilson, Ronald McGregor, and Jerome M Siegel. Natural sleep and its seasonal variations in three pre-industrial societies. *Cu-*

rrent biology : *CB*, 25(21):2862-2868, nov 2015. doi: 10.1016/j.cub.2015.09.046. URL [https://www.cell.com/current-biology/comments/S0960-9822\(15\)01157-4](https://www.cell.com/current-biology/comments/S0960-9822(15)01157-4).

Figura 1 Ecología del sueño humano en función de la latitud y del ciclo de luz y oscuridad. La figura superior muestra el invierno; la inferior, el verano. Martín-Olalla (2019) describe en detalle las subfiguras. Los rombos muestran valores HETUS, los valores de Hiorter (véase van Egmond et al. (2019) y Ekman (2018)) se etiquetan como HIO y se resaltan con flechas. Los valores de sociedades industriales (círculos y rombos) tienen en cuenta el cambio de hora de verano en la subfigura inferior.